

XORAZM SHAROITIDA YETISHTIRILAYOTGAN QADIMIY VA TUMANLASHGAN BUG'DOY NAVLARINING SIFAT KO'RSATKICHLARI

Z.B.Alloberganova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

G.U.Rustamova

Xorazm viloyati Xiva shahar 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi.

M.R.Raximova

Xorazm viloyati Xiva shahar 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16043390>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorazm sharoitida yetishtirilayotgan qadimiy va tumanlashgan bug'doy navlarining sifat ko'rsatkichlari ma'lumotlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: oqsil, kleykovina, populyatsiya, o'g'it, davlat reestri, selektsiya, sedimentatsiya ko'rsatkichi, erkin tushish soni.

Ключевые слова: белок, клейковина, популяция, удобрение, государственный реестр, селекция, скорость седиментации, число свободного падения.

Аннотация: В данной статье отражены данные о качественных показателях древних и туманных сортов пшеницы, выращиваемых в условиях Хорезма.

Key words: protein, gluten, population, fertilizer, state register, selection, sedimentation rate, free fall number.

Annotation: this article contains data on the quality indicators of ancient and fogged wheat varieties grown in Khorezm conditions.

Bug'doy doni sifatini ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri uning tarkibidagi umumiy oqsil va xo'l kleykovina miqdori xamda IDK ko'rsatkichi bo'lib, u donning oziq qimmatligi va texnologik xossalarini belgilaydi. Don tarkibidagi oqsil faqat donning sifatini emas, balki uning qayta ishlash mahsulotlari va texnologik xususiyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Juda ko'p sifat ko'rsatkichlari don tarkibidagi kleykovina miqdori, uning non yopish xususiyatlari don tarkibidagi oqsil miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Bug'doy donidagi oqsil miqdori va sifati nav xususiyatlariga, tuproq iqlim sharoitiga, o'g'itlashga, o'simlikni kasallik va zararkunandalar bilan zararlanishiga hamda boshqa omillarga bog'liq holda o'zgaradi.

Soha mualliflar ta'kidlashicha, yuqori texnologik xususiyatga ega bo'lgan navlar oqsil miqdori yuqoriligi bilan farqlanadi. Davlat standartlari bo'yicha bug'doy doni tarkibidagi umumiy oqsil miqdori 14-17 foizni va xo'l kleykovina 28 foizdan yuqori bo'lgan navlar kuchli bug'doylar toifasiga kiritilib, bunday navlardan olingan un non ishlab chiqarishda «yaxshilovchi» sifatida ishlatiladi. Oqsil miqdori 12-14 foizli va kleykovinasi

28% ga teng bo'lgan navlar o'rta toifaga kiritilib, non qilishda asosiy navlar hisoblanadi. Don tarkibidagi oqsil miqdori 10-12 foiz bo'lib, kleykovina miqdori 22 foizdan yuqori bo'lgan bug'doy doni uchinchi toifaga, ya'ni kuchsiz bug'doy hisoblanib, non ishlab chiqarishda «yaxshilovchi» toifadagi un qo'shib ishlatiladi.

Bug'doy seleksiyasidagi asosiy maqsadlardan biri don sifatini ko'tarish bo'lib, yangi yaratilayotgan navlarni Davlat reestriga kiritish va tumanlashtirishga ruxsat berishda bu ko'rsatkich asosiy hisoblanadi. SHu munosabat bilan o'rganilayotgan nav namunalariidagi sifat ko'rsatkichlari o'rganish ham ilmiy ishimizning asosiy maqsadlaridan bittasidir.

SHuni ham aytish kerakki, regionning tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan, don sifati yuqori navlarni yaratishda shu regionga moslashgan eski mahalliy nav populyatsiyalarni dastlabki material sifatida foydalanish yaxshi natija berishi mumkin.

Bug'doyning erta va kech ekilish muddatiga qarab, unib chiqishi va rivojlanishi ham har xil bo'ladi, bu esa donning texnologik sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bug'doyning yetilish davrida harorat yuqori bo'lib, yog'ingarchilik kam bo'lsa, bu holda dondagi oqsil va kleykovina miqdori yuqori bo'ladi. Pishish davrida yog'ingarchilik ko'p bo'lsa donning sifati pasayishi va kleykovina miqdori kamayib ketishi kuzatiladi.

Bizga adabiyotlardan shu narsa ma'lumki, bug'doy donining tarkibida oqsil va kleykovina miqdori ko'p bo'lsa undan shuncha yuqori sifatli non tayyorlash mumkin.

Oqsil miqdorining ko'p yoki kam bo'lishiga navning biologik xususiyati, yetishtirish uslubi va iqlim sharoitlari ta'sir etadi.

Ko'pgina mualliflar tadqiqotlaridan bizga ma'lumki, donda oqsilning miqdori ko'p jihatdan tashqi muhit omillariga, tuproq tipiga, uning suv rejimiga, oldin ekilgan ekinlarga va azotli o'g'itlar miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Bundan tashqari don tarkibidagi oqsilning miqdori G'arbdan SHarqqa tomon ekilib borishi bilan oshib boradi.

O'zbekistonga Rossiya va boshqa chet mamlakatlaridan keltirilayotgan bug'doylar respublikamizda yetishtirilayotgan bug'doylarga nisbatan oqsil va kleykovinaning miqdori hamda sifati pastligi bo'yicha farq qiladi. Ayniqsa, O'zbekistonning lalmikor sharoitida o'stiriladigan bug'doylar yuqori quyosh energiyasi va samarali harorat ta'sirida ko'p va sifatli oqsil, kleykovina to'playdi. Bug'doy unining non yopishga yoroqlilik sifatini aniqlashda nonning hajmining g'ovakliligiga, yoyilib ketishiga ta'sir qiladigan kleyklovinaning miqdori va sifati muhim ahamiyatga ega. Non hajmining yuqori bo'lishi kleyklovinaning elastiklik va xamirning gaz ushlab turish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Bug'doyning non yopish sifatlari don tarkibidagi oqsil va kleyklovina miqdoriga bog'liq bo'lmasdan kleyklovinaning sifatiga ham bog'liq. Kleyklovinaning cho'ziluvchanligi 30 sm dan yuqori 20 sm dan kam bo'lmasa yoki IDK-1 ko'rsatkichi 45-75 bo'lsa u sifatli bo'ladi. Nonning yoyiluvchanligi non balandligining uning diametriga nisbati bilan bog'lanadi. Yaxshi sifatli non yoyiluvchanligi 0,5 va undan yuqori bo'ladi. Mag'zi bir tekis, mayda g'ovakli bo'lib, yuzasi bir xil rangga ega hamda o'ziga xos hidga mazaga ega bo'lishi talab qilinadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda Respublikamizning shimoliy xududlarida yetishtirilayotgan tumanlashgan navlar va qadimiy bug'doy navlarining donining sifat ko'rsatkichlarini baholash maqsadida umumiy qabul qilingan agrotexnik

shart sharoitlarni qo'llagan holatda ekib, olingan donning kleykovina miqdori va IDK ko'rsatkichlari o'rganidi.

Bugdoy navlarining sifat ko'rsatkichlari.

№	Namunalar	Don	Un	Kleykovina		
				%	IDK	
1	Kuma	50g	25g	28,0	45	I yaxshi
2	Doxa	50g	25g	30,0	93	II qoniqarli kuchsiz
3	Esaul	50g	25g	28,0	39	II qoniqarli qattiq
4	Grekkum	50g	25g	42,0	70,9	I yaxshi
5	Qizil-qora	50g	25g	30,7	52,0	I yaxshi
6	Yakkabog	50g	25g	30,4	60,0	I yaxshi

Jadvalda ko'rsatilgandek yetishtirilgan navlarining doni tarkibini biokimyoviy tahlil qilganimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, tajriba olib borayotgan navlarimizdan qadimiy bug'doy navlaridan Grekkum, Qizil-qora, Yakkabog navlarida va Xorazm sharoitida yetishtirilayotgan Kuma navida kleykovina miqdori 28,0- 42,0 foizga teng bo'lib, IDK ko'rsatkichlari 45-70,9 I yaxshi ekanligi kuzatildi.

Xorazm sharoitida yetishtirilayotgan Yesaul navida kleykovina miqdori 28,0 foizga teng bo'lib, IDK ko'rsatkichlari 39 II qoniqarli qattiq ekanligi kuzatilgan bo'lsa shu sharoitda yetishtirilayotgan Doxa navida kleykovina miqdori 30,0 foizga teng bo'lib, IDK ko'rsatkichlari 93 II qoniqarli kuchsiz ekanligi kuzatildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki don tarkibidagi oqsilning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari nafaqat navning o'stirilgan sharoitga va unga berilgan o'g'it miqdoriga, balki nav genotipiga ham bog'liq bo'lib, yangi navlar yaratishda bu belgiga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Bug'doy kleykovina miqdori va sifatini aniqlash uslubi. O'zST 13586, 1-68. - Toshkent, 1992.- B. 2-8
2. Яичкин В.Н., Иванова Л.В. Технологические свойства озимых культур, возделываемых в Оренбургской области, и возможности их использования в хлебопечении // Известия Оренбургского ГАУ. 2019. - №2 (76). - С. 65- 66.
3. Василенко И. И., Комаров В. И.. Оценка качества зерна: Справочник/ Сост.: М.: Агропромиздат, 1987. С -08.
4. Конарев В.Г., Чмелева З.В. Характеристика мировых ресурсов пшеницы по содержанию в зерне пшеницы белка и лизина и фонд высокобелковых пшениц. Тр. по прикл. бот, генетика и селекции. 1977. Т.59, вып-3, С. 31-38.
5. Минеев В.Г., Павлов А.Н. Агрехимические основы повышения качества зерна. - М.: Колос, 1981.- С.88.